

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA MODERACIÓN DE CONTENIDOS ONLINE

Desafíos y oportunidades para la aplicación de normas

Pablo Banchio

Resumen

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado la moderación de contenidos en línea, representando un pilar clave para que las plataformas digitales gestionen y regulen el contenido generado por los usuarios. Este artículo explora el impacto de la IA en la moderación de contenidos en línea, analizando sus desafíos, oportunidades emergentes y las implicaciones legales y éticas asociadas.

La IA se utiliza para identificar y eliminar rápidamente contenido inapropiado, ilegal o dañino, lo que mejora significativamente la eficiencia y precisión en comparación con los métodos manuales. Utilizando algoritmos de aprendizaje avanzado y procesamiento del lenguaje natural (NLP), estos sistemas analizan texto, imágenes y videos para hacer cumplir los estándares comunitarios y las políticas corporativas de una manera consistente y escalable.

Sin embargo, la adopción de la IA en la moderación de contenidos plantea varias preocupaciones. La transparencia algorítmica es una cuestión crítica, ya que los procesos automatizados de toma de decisiones a menudo se consideran "cajas negras", difíciles de entender para los usuarios y reguladores. Este aspecto plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y la posibilidad de impugnar decisiones de moderación.

Además, surgen preocupaciones éticas con respecto a la protección de la privacidad de los usuarios y la posible introducción de sesgos en los modelos de IA, que podrían influir en las decisiones de moderación de manera discriminatoria. Es fundamental abordar estas cuestiones para garantizar un trato justo y no discriminatorio para todos los usuarios de las plataformas en línea.

Palabras clave: inteligencia artificial, moderación de contenido en línea, seguridad en línea, privacidad del usuario, sesgo algorítmico, ética de la IA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ONLINE CONTENT MODERATION Challenges and opportunities for standards enforcement

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has revolutionized online content moderation, becoming a cornerstone for digital platforms in managing and regulating user-generated content. This article comprehensively explores the impact of AI in online content moderation, analyzing its emerging challenges, opportunities, and associated legal and ethical implications. AI is

employed to swiftly identify and remove inappropriate, illegal, or harmful content, significantly enhancing efficiency and accuracy compared to manual methods. Leveraging advanced learning algorithms and natural language processing (NLP), these systems analyze texts, images, and videos to enforce community standards and corporate policies consistently and at scale. However, the adoption of AI in content moderation raises several concerns. Algorithm transparency is critical, as automated decision-making processes are often considered "black boxes," challenging for users and regulatory authorities to comprehend. This aspect raises questions about platform accountability and the ability to contest moderation decisions. Furthermore, ethical concerns arise regarding user privacy protection and the potential introduction of biases in AI models, which could influence moderation decisions in discriminatory ways. Addressing these issues is crucial to ensure fair and non-discriminatory treatment for all users of online platforms.

Keywords: artificial intelligence, online content moderation, online safety, user privacy, algorithmic bias, AI ethics

1. Introducción

Es fundamental comprender las implicaciones de la inteligencia artificial (IA), que se está convirtiendo en un componente crucial en la moderación de contenidos en línea. Introduce nuevas herramientas para aplicar estándares y comprobar la idoneidad de los recursos web.

Las plataformas digitales utilizan sistemas basados en inteligencia artificial para detectar y eliminar contenido inapropiado, violento o ilegal, haciendo cumplir los estándares de la comunidad en línea de manera más eficiente que los métodos manuales. Los sistemas de moderación de contenido prometen mejorar la eficiencia, precisión y escalabilidad de la moderación, pero también plantean importantes desafíos legales, éticos y sociales.

Este artículo explora el impacto de la IA en la moderación de contenidos online, analizando sus beneficios, desafíos, cuestiones críticas e implicaciones legales y éticas.

2. Análisis de los sistemas de control de adecuación de contenidos

Los sistemas de preparación de contenido de inteligencia artificial (IA) están diseñados para monitorear, analizar y filtrar contenido generado por el usuario (UGC) utilizando tecnologías avanzadas de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural (NLP). Estos sistemas son empleados por plataformas de redes sociales, foros en línea, sitios de comercio electrónico y otras aplicaciones web para garantizar que el contenido cumpla con las regulaciones, las políticas de la empresa y los estándares comunitarios.

Utilizan algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de procesamiento del lenguaje natural para analizar texto, imágenes, vídeos y otros tipos de contenido digital.

Estos sistemas pueden identificar automáticamente contenido potencialmente dañino o ilegal que viole las políticas de la plataforma, como discursos de odio, pornografía, incitaciones a la violencia y desinformación, discriminación racial o sexual.

Además, los algoritmos son capaces de detectar , *ex multis*, a) violencia: amenazas, incitación a la violencia, contenidos explotadores y abusivos, b) desinformación: noticias falsas (*fake news*), propaganda, contenidos engañosos y, c) material pornográfico: sexualmente contenido explícito que viole las leyes locales o los estándares de la plataforma.

Los sistemas de control de contenidos basados en IA de los que hablamos constan de varias fases y componentes fundamentales. En primer lugar, está la recopilación de datos, que implica capturar grandes volúmenes de datos de la plataforma. Estos datos pueden incluir texto, imágenes, video, audio y otros tipos de contenido generado por el usuario. Posteriormente se realiza el preprocesamiento de los datos, que puede incluir varias operaciones: limpieza de datos, que implica la eliminación de ruido y formateo innecesario; normalización de texto, que convierte textos a formatos estándar; y extracción de metadatos, que identifica información adicional como marca de tiempo, autor, etc.

3. Objetivos y componente principal

Los principales objetivos de los sistemas de control de contenidos basados en IA incluyen detectar y eliminar contenidos inapropiados, ofensivos o ilegales; mantener un entorno en línea seguro y acogedor para todos los usuarios; y minimizar la exposición a contenido dañino o engañoso. Estos sistemas comienzan recopilando grandes volúmenes de datos de la plataforma, que pueden incluir texto, imágenes, video, audio y otros tipos de contenido generado por el usuario. Antes de analizar los datos, se realiza un preprocesamiento que puede incluir limpieza de datos, normalización de texto y extracción de metadatos.

El corazón de los sistemas de control de contenidos basados en IA son los modelos de aprendizaje automático. Estos modelos pueden incluir: modelos de clasificación, utilizados para etiquetar el contenido como apropiado o inapropiado; modelos de detección de anomalías, que identifican comportamientos sospechosos o contenidos que se desvían de las actividades normales; y modelos de reconocimiento de imágenes y videos, utilizados para analizar contenido visual e identificar imágenes violentas, sexualmente explícitas o inapropiadas de otro modo.

El procesamiento del lenguaje natural (NLP) permite que los sistemas comprendan e interpreten el texto escrito por los usuarios. Las técnicas de PNL incluyen: tokenización, que divide el texto en palabras u oraciones; análisis semántico, que nos permite comprender el significado del texto; y reconocimiento de entidad nombrada (NER), que identifica nombres propios, lugares, fechas, etc. Finalmente, los sistemas de detección de contexto analizan el contexto en el que se utilizan términos o imágenes, reduciendo los falsos positivos. Por ejemplo, el término "arma" en el contexto de un videojuego puede ser apropiado, pero el mismo término en otro contexto puede no serlo.

4. Operación

El funcionamiento de los sistemas de control de contenido basados en IA comienza con la ingesta y el análisis del contenido generado por el usuario, que se recopila y analiza inmediatamente para detectar violaciones de políticas. Un primer nivel de filtrado puede utilizar reglas simples de palabras clave para identificar contenido claramente inapropiado. El contenido que pasa el filtrado inicial se analiza utilizando modelos de aprendizaje automático y técnicas de PNL para un escrutinio más detallado y contextual.

El contenido identificado como potencialmente problemático se marca para que lo revisen manualmente moderadores humanos, quienes pueden confirmar o corregir las decisiones tomadas por los sistemas automatizados. Los comentarios de los moderadores humanos se utilizan para entrenar aún más los modelos de IA, mejorando su precisión y reduciendo los falsos positivos y negativos con el tiempo. Dependiendo de las políticas de la plataforma, se podrán tomar diversas acciones de mitigación, como eliminar el contenido, bloquear o suspender la cuenta y denunciar a las autoridades pertinentes en caso de contenido ilegal.

Los desafíos y consideraciones éticos incluyen la necesidad de garantizar que los modelos de IA no introduzcan sesgos que puedan discriminar a ciertos grupos de usuarios, proteger la privacidad de los usuarios mediante la gestión de datos de acuerdo con las regulaciones de protección de datos y equilibrar la automatización con la supervisión humana para manejar casos complejos y garantizar decisiones justas.

Los sistemas de revisión de contenido basados en inteligencia artificial combinan tecnologías avanzadas de aprendizaje automático y PNL con supervisión humana para garantizar que las plataformas en línea sean seguras y cumplan con las regulaciones. Estos sistemas son dinámicos y están en constante evolución, mejorando constantemente a través de retroalimentación y nuevas técnicas de análisis.

5. Beneficios de la moderación de contenido impulsada por IA

La evaluación automática de contenidos con IA ofrece numerosos beneficios, incluidas la eficiencia y la escalabilidad. Su capacidad para gestionar grandes volúmenes de contenido en tiempo real, en múltiples plataformas y en múltiples idiomas, de manera rápida y precisa representa un beneficio significativo. Si bien es posible que los moderadores humanos no puedan mantenerse al día con la enorme cantidad de datos que se generan diariamente, los algoritmos pueden analizar y filtrar contenido rápidamente y a escala, reduciendo el tiempo que lleva eliminar contenido dañino.

Además, los algoritmos pueden proporcionar un nivel de coherencia en las decisiones de moderación que puede ser difícil de lograr para los moderadores humanos, quienes pueden verse influenciados por prejuicios o fatiga personales. La IA puede hacer cumplir las reglas comunitarias de manera consistente, reduciendo el riesgo de un trato injusto. Al mismo tiempo, puede identificar patrones complejos en los datos que podrían escapar al ojo humano, disminuyendo el riesgo de errores y moderación inconsistente.

6. Reducción de prejuicios

Reducir el sesgo a través de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) es un tema complejo y multidimensional que requiere un enfoque integrado que implique desarrollo técnico, supervisión humana y consideración ética.

Requiere esfuerzos continuos y multidisciplinarios, donde es esencial combinar técnicas avanzadas de aprendizaje automático con una fuerte conciencia ética y una supervisión humana constante para garantizar que los sistemas de IA funcionen de manera justa y equitativa.

Estas son algunas de las principales estrategias y consideraciones que se utilizan para abordar este problema:

a) Recogida y selección de datos: Los datos utilizados para entrenar modelos de IA deben ser equilibrados y representativos de diferentes poblaciones. Esto reduce el riesgo de que los modelos desarrollen sesgos basados en muestras de datos desequilibradas. Es fundamental eliminar los datos que contengan información que pueda introducir sesgos, como referencias a raza, género u otras características sensibles, a menos que esta información sea esencial para el objetivo del modelo.

b) Diseño y desarrollo de algoritmos: Utilice algoritmos diseñados para minimizar el sesgo, como algoritmos de aprendizaje justo que equilibren la precisión con la equidad en diferentes grupos demográficos. Somete los modelos a rigurosas pruebas de verificación y validación para identificar y corregir cualquier sesgo presente en sus predicciones.

c) Seguimiento y supervisión: Implementar sistemas de auditoría continua para monitorear el desempeño del modelo a lo largo del tiempo y garantizar que no desarrolle nuevos sesgos a medida que se introducen nuevos datos. Involucrar a expertos en el dominio y partes interesadas para revisar e interpretar las decisiones tomadas por la IA, garantizando que sean justas y justificadas.

d) Formación y sensibilización: Capacite a los desarrolladores y científicos de datos sobre la importancia de la equidad en los sistemas de IA y cómo reconocer y mitigar los sesgos en los datos y los algoritmos. Colabore con comunidades que se ven directamente afectadas por las decisiones de IA para comprender mejor sus inquietudes y garantizar que los sistemas se diseñen teniendo en cuenta sus necesidades.

e) Consideraciones éticas y regulatorias: Adoptar y seguir directrices éticas que promuevan la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas en el desarrollo y la implementación de sistemas de IA. Adaptarse a las regulaciones existentes y trabajar con los reguladores para desarrollar nuevas regulaciones que aborden específicamente los problemas de sesgo en los sistemas de IA.

Ejemplos prácticos de estas estrategias incluyen Google y los "Indicadores de equidad", una herramienta desarrollada para monitorear y mejorar la equidad en los modelos de aprendizaje automático; IBM y "AI Fairness 360", una caja de herramientas que proporciona métricas y algoritmos para evaluar y mitigar sesgos en los modelos de IA; y Microsoft y "Fairlearn", un conjunto de herramientas de código abierto para evaluar y mejorar la equidad en los sistemas de aprendizaje automático.

7. Desafíos e inquietudes legales

Los desafíos y preocupaciones legales relacionados con la moderación de contenido basada en IA incluyen varias cuestiones. Un problema importante es el riesgo de sesgo en los algoritmos de moderación.

Los algoritmos pueden reflejar sesgos presentes en los datos de entrenamiento, lo que lleva a decisiones discriminatorias. Si los sistemas de IA se entrenan con datos no representativos o utilizan algoritmos discriminatorios, pueden surgir disparidades en la moderación del contenido, penalizando injustamente a algunos grupos de usuarios. Por ejemplo, el contenido de ciertos grupos étnicos o lingüísticos puede moderarse con mayor dureza que otros, perpetuando las desigualdades existentes.

Es necesario garantizar que los modelos de IA no introduzcan sesgos que puedan discriminar a ciertos grupos de usuarios, lo que requiere conjuntos de datos representativos y una supervisión humana continua.

Además, la transparencia de los algoritmos de moderación es crucial. A menudo, estos sistemas se consideran "cajas negras", cuyo funcionamiento interno no se comprende fácilmente y puede ser complejo y opaco, lo que dificulta entender cómo llegan a identificar contenidos nocivos.

Esto plantea problemas de responsabilidad, ya que a los usuarios les resulta difícil impugnar las decisiones de moderación sin una comprensión clara de cómo se determinaron, lo que obstaculiza la confianza de los usuarios y la responsabilidad de las plataformas.

El uso de la IA en la moderación de contenidos también plantea cuestiones relacionadas con la libertad de expresión. Si no se diseñan adecuadamente, estos sistemas pueden censurar expresiones legítimas de opinión, como en el caso de aquellas que se refieren al genocidio cometido en Palestina, reduciendo la diversidad de voces y opiniones en línea y limitando la libertad de expresión y el debate público.

Es esencial equilibrar la necesidad de eliminar contenido dañino con el respeto a la libertad de expresión, de modo que la moderación automática no conduzca a la censura de contenido legítimo. Finalmente, la recopilación y el uso de datos de usuarios para la moderación basada en IA deben realizarse de conformidad con las normas de privacidad y protección de datos. Proteger la privacidad del usuario es crucial y los datos deben gestionarse de acuerdo con las normas de protección de datos, como el GDPR.

8. Consideraciones legales y marco regulatorio

El uso de la IA para la moderación de contenidos en línea debe cumplir con una serie de principios legales y regulatorios clave. En primer lugar, es esencial garantizar el respeto a la libertad de expresión, asegurando que la moderación del contenido sea proporcionada y no restrinja injustificadamente la legítima libertad de expresión. Además, las plataformas deben operar con transparencia y responsabilidad en la forma en que utilizan la IA para

moderar el contenido, proporcionando mecanismos de apelación claros para los usuarios cuyo contenido ha sido eliminado.

La recopilación y el uso de datos de usuario para la moderación basada en IA deben realizarse de conformidad con el derecho a la privacidad y las normas de protección de datos aplicables. Es fundamental evitar la discriminación en el uso de los sistemas de IA, garantizando un trato justo para todos los usuarios y evitando perpetuar o crear nuevos prejuicios.

Si bien la automatización ofrece eficiencia, es imperativo mantener la supervisión humana para manejar casos complejos y garantizar decisiones equilibradas. Las leyes y regulaciones deben adaptarse a la evolución tecnológica para proteger los derechos de los usuarios y prevenir abusos, estableciendo estándares de transparencia de algoritmos y medidas de control para prevenir la discriminación.

Los usuarios deben tener derecho a comprender cómo se toman las decisiones sobre la moderación de su contenido y a cuestionar cualquier error o injusticia. Es crucial garantizar la equidad en las decisiones basadas en evaluaciones algorítmicas, abriéndolas a revisión para evitar sesgos sistemáticos.

El uso de la IA para la moderación de contenidos ofrece beneficios de eficiencia y escalabilidad, pero requiere una gestión cuidadosa de los desafíos legales y éticos para garantizar una moderación de contenidos justa y eficaz, equilibrando la innovación tecnológica con los derechos fundamentales de los usuarios.

El panorama regulatorio europeo en materia de protección de datos y responsabilidad de las plataformas en línea, como veremos a continuación, se centra en proteger los datos personales de los ciudadanos europeos, promover el uso responsable y transparente de los datos y establecer un marco regulatorio uniforme en la UE. Estas regulaciones tienen como objetivo proteger los derechos de los usuarios, promover la competencia leal y responsabilizar a las plataformas digitales en el contexto de la sociedad moderna.

9. Legislación sobre protección de datos personales y privacidad de las comunicaciones electrónicas y moderación de contenidos en línea

El panorama regulatorio de la Unión Europea (UE) relacionado con la protección de datos personales y la privacidad de las comunicaciones electrónicas se caracteriza por tres instrumentos principales: el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la Directiva ePrivacy y el Reglamento ePrivacy propuesto (ePR). Estas regulaciones tienen como objetivo garantizar un alto nivel de protección de los datos personales y la privacidad, adaptándose a los desafíos que plantea la era digital, incluida la moderación de los contenidos en línea.

Luego analizaremos estas tres herramientas regulatorias, destacando sus objetivos, principios e impactos en la moderación de contenidos.

9.1 Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

El GDPR o Reglamento (UE) 2016/679 fue aprobado en 2016 y entró en vigor el 25 de mayo de 2018, representa el principal marco regulatorio para la protección de datos personales en la UE. Establece principios generales para el tratamiento de datos personales y se aplica a todas las organizaciones que procesan datos de ciudadanos residentes en la UE, independientemente de su ubicación.

Según el artículo 4 del GDPR, por datos personales se entiende "cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable". Esta definición incluye una amplia gama de información, desde nombres y números de identificación hasta datos de ubicación e identificadores en línea. El reglamento no se limita a la recopilación de datos personales, sino que cubre cualquier acción tomada sobre datos personales, incluida la recopilación, registro, organización, estructuración, almacenamiento, uso y destrucción.

El artículo 6 del GDPR especifica que el tratamiento de datos personales sólo puede tener lugar por uno de los siguientes motivos: consentimiento del interesado, ejecución de un contrato, cumplimiento de una obligación legal, protección de los intereses vitales del interesado o de otra persona, ejecución de una tarea de interés público, satisfacción de intereses legítimos, siempre que no prevalezcan sobre los intereses o derechos fundamentales del interesado.

9.1.1 Principios de protección de datos

El GDPR establece principios fundamentales para la protección de datos que también se aplican al control de contenidos digitales. Entre ellos, los principios de licitud, corrección y transparencia, limitación de finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación de almacenamiento, integridad y confidencialidad.

9.1.2 Derechos de los interesados

El Reglamento comunitario otorga a los particulares una serie de derechos que resultan especialmente relevantes en el contexto de la administración de contenidos web. Entre estos, el derecho de acceso permite a las personas saber si sus datos personales están siendo procesados y obtener una copia de los datos. El derecho de rectificación permite a las personas solicitar la corrección de datos personales inexactos. El derecho de cancelación (derecho al olvido) ofrece la posibilidad de solicitar la supresión de tus datos en determinadas circunstancias.

El derecho a la portabilidad de los datos permite a las personas recibir sus datos en un formato estructurado y legible por máquina y transferirlos a otro responsable del tratamiento. Finalmente, el derecho de oposición y toma de decisiones automatizada garantiza que las personas no sean sometidas a una decisión basada únicamente en un procesamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente a la persona.

Además, establece obligaciones estrictas para las plataformas en línea, como nombrar un delegado de protección de datos e implementar medidas de seguridad adecuadas. El

GDPR tiene un régimen de aplicación estricto, con multas de hasta el 4% de la facturación global anual de una organización en caso de incumplimiento.

9.2 Directiva de privacidad electrónica

La Directiva 2002/58/CE, conocida como Directiva ePrivacy, regula la privacidad de las comunicaciones electrónicas, como el correo electrónico y los mensajes de texto. Establece reglas para el consentimiento al procesamiento de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, el uso de cookies y la protección de la confidencialidad de las comunicaciones.

9.3 Propuesta de Reglamento de ePrivacidad (ePR)

El Reglamento ePrivacy, conocido oficialmente como Reglamento de Comunicaciones Electrónicas Privadas, es una propuesta legislativa destinada a modernizar y fortalecer la protección de la privacidad de las comunicaciones electrónicas en la era digital. Presentado por la Comisión Europea en enero de 2021, el texto se está discutiendo actualmente entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

ePR tendrá un impacto significativo en diversas partes interesadas, incluidos ciudadanos, empresas y proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, promoviendo una mayor protección de la privacidad, control del usuario sobre sus datos, limitación del seguimiento y elaboración de perfiles en línea, prácticas de marketing respetuosas con la privacidad y seguridad de las comunicaciones electrónicas.

9.4 Aspectos comunes para la moderación de contenidos online

Es importante destacar que el ePR se centra específicamente en la privacidad de las comunicaciones electrónicas, mientras que el GDPR tiene un alcance más amplio y se aplica a todo tipo de procesamiento de datos personales. Sin embargo, las dos regulaciones se complementan y complementan entre sí, creando un marco regulatorio integral para la protección de los datos personales y la privacidad en la UE. Esta integración también es crucial para la moderación de contenido en línea, ya que garantiza que las plataformas gestionen los datos de los usuarios de forma transparente y segura.

Un aspecto clave de la legislación común de la UE se refiere al control de los contenidos digitales. Las plataformas deben garantizar que el contenido se gestione de acuerdo con las normas de protección de datos y privacidad. Esto incluye la eliminación oportuna de contenido ilegal, la transparencia en los procesos de moderación y la protección de los datos del usuario durante este proceso.

Es importante señalar que este marco regulatorio de la UE sobre protección de datos personales y privacidad de las comunicaciones electrónicas que hemos resumido está en constante evolución para hacer frente a los desafíos que plantea la era digital. El GDPR, la Directiva ePrivacy y la propuesta de Reglamento ePrivacy representan herramientas

fundamentales para garantizar un alto nivel de protección de datos y privacidad, promoviendo un entorno digital seguro que respete los derechos de las personas.

Su implementación y actualización continua son esenciales para proteger eficazmente los datos personales y la privacidad en la era digital y garantizar una moderación responsable y transparente de los contenidos en línea.

10. Ley de Servicios Digitales (DSA) y su marco de actuación en moderación de contenidos en línea

La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea (UE) representa un pilar legislativo clave para regular las plataformas en línea y los servicios digitales, con el objetivo de crear un entorno digital seguro, responsable y transparente para los usuarios. Propuesta por la Comisión Europea en diciembre de 2020 y que entrará en vigor el 2 de noviembre de 2022, la DSA se centra en varias áreas cruciales, incluida la protección de datos, la lucha contra la publicidad dirigida y la desinformación.

10.1 Alcance y objetivos

El alcance de la DSA se extiende a todas las plataformas en línea que operan en la UE, incluidas las plataformas de redes sociales, mercados y motores de búsqueda. Sus principales objetivos incluyen contrarrestar la difusión de contenidos ilegales y nocivos, proteger a los usuarios de la manipulación y promover la competencia en el mercado digital.

La moderación de contenido es un aspecto central de la DSA, con el objetivo de defender a los usuarios mediante la implementación de obligaciones para las plataformas para contrarrestar el contenido dañino e ilegal. Esto incluye la protección de los menores y la transparencia en los algoritmos utilizados para la moderación.

Se requiere que las plataformas brinden mayor transparencia en sus algoritmos de recomendación, publicidad y moderación de contenido, lo que permite a los usuarios comprender las decisiones sobre si eliminar o mantener el contenido en línea. Por ejemplo, plataformas como Facebook y Twitter deben explicar cómo funcionan sus algoritmos de moderación y los criterios utilizados para identificar contenidos dañinos.

10.2 Las obligaciones establecidas

Las obligaciones de diligencia debida exigen que las plataformas implementen medidas efectivas para contrarrestar el contenido ilegal, incluidos mecanismos de denuncia y acciones rápidas para eliminar el contenido ilegal. YouTube, por ejemplo, ha desarrollado sistemas de detección automática basados en inteligencia artificial para eliminar vídeos que violen las normas de contenido nocivo, como la propaganda terrorista o la pornografía infantil.

La protección de los derechos de los usuarios se garantiza a través de mecanismos de apelación que permiten a los usuarios impugnar la eliminación de su contenido o la

suspensión de sus cuentas. Instagram, por ejemplo, ha introducido un proceso de apelación para los usuarios que sienten que su contenido ha sido eliminado injustamente.

También se requiere que las plataformas cooperen con las autoridades nacionales para garantizar el cumplimiento normativo, incluido el intercambio de datos sobre el contenido eliminado y las decisiones de moderación. TikTok, por ejemplo, se vio obligada a colaborar con las autoridades europeas para garantizar la eliminación oportuna de contenidos perjudiciales para los menores.

Las grandes plataformas, llamadas guardianes, deben asumir responsabilidades adicionales, incluidas evaluaciones de riesgos e implementación de medidas para promover un mercado digital competitivo, reduciendo el poder de los guardianes y previniendo prácticas anticompetitivas.

La aplicación práctica de la DSA es visible en casos como el de TikTok, donde la Comisión Europea intervino para cambiar las prácticas publicitarias y mejorar los sistemas de moderación. Facebook y YouTube han implementado nuevas herramientas para garantizar la transparencia de los algoritmos de moderación y han reforzado los mecanismos para denunciar contenidos ilegales.

10.3 Protección de datos, transparencia y lucha contra la desinformación

En términos de protección de datos, la DSA brinda a los usuarios más control sobre sus datos personales, estableciendo requisitos de consentimiento más estrictos e imponiendo transparencia en las prácticas de datos de las empresas. Limita la publicidad dirigida a menores e impone restricciones a la publicidad basada en perfiles de adultos, garantizando que los usuarios comprendan cómo se selecciona el contenido que ven.

Para combatir la desinformación, las cuentas falsas y los deepfakes, la DSA obliga a las plataformas a eliminar contenidos ilegales y dañinos, y a identificar y suspender cuentas falsas, cooperando con las autoridades nacionales.

Las preocupaciones se refieren a la creación de redes sociales europeas y su impacto en la privacidad de los datos y la competitividad del mercado digital. Han surgido críticas sobre el posible dominio de las redes sociales controladas por Bruselas, con propuestas como EU Voice y EU Video que buscan ofrecer alternativas a Twitter y YouTube. EU Voice enfatiza la privacidad de los datos a través de servidores descentralizados, pero esto podría complicar la moderación y la lucha contra la desinformación. Mientras tanto, EU Video promueve la diversidad de contenido y la innovación en videos en línea, reduciendo la dependencia de YouTube, pero aún tiene que demostrar que atrae a suficientes usuarios y creadores de contenido para tener éxito.

10.4 Una pendiente resbaladiza hacia la censura

Existe una clara preocupación por el posible uso de la DSA para limitar la libertad de expresión. Dada la narrativa cultural del organismo europeo y su cojera en este sentido, ¿abre esto la puerta a la censura en las redes sociales?

A favor de la DSA, podemos argumentar que busca proteger a los usuarios vulnerables, especialmente a los niños, de contenidos dañinos como el discurso de odio y la pornografía infantil. También promueve una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las plataformas en línea, exigiendo la divulgación de cómo funcionan los algoritmos y cómo se modera el contenido, lo que puede conducir a decisiones más justas y consistentes. También proporciona a los usuarios herramientas para tener más control sobre sus datos y denunciar fácilmente contenido ilegal o dañino.

Por otro lado, cabe criticar la vaga definición de "contenido ilegal o nocivo", que podría dar lugar a interpretaciones amplias y subjetivas por parte de plataformas y autoridades. Existe un temor fundado de que la ley se utilice como otra herramienta comunitaria más para silenciar las voces disidentes o censurar opiniones impopulares, lo que podría provocar un efecto paralizador cuando las plataformas opten por autocensurarse por temor a sanciones, limitando así la diversidad de opiniones en línea.

Un claro ejemplo de esto es el sistema de seguridad en torno a Israel que intimida y castiga a cualquiera que se atreva a criticar sus prácticas genocidas. Según Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, es un sistema de supremacía blanca y la cultura necesita ser descolonizada porque hay un fuerte racismo en la forma en que se transmite la información.

Esta pendiente resbaladiza incluye la preocupación adicional de que la DSA pueda sentar un precedente para una mayor censura en el futuro al ampliar fácilmente los procedimientos establecidos inicialmente. Esto podría conducir a un entorno en línea más controlado y menos abierto. Es necesario y muy importante encontrar un equilibrio entre la protección del usuario y la libertad de expresión. Si bien la DSA representa un avance positivo, su implementación debe garantizar que no restrinja indebidamente la libertad de expresión.

En última instancia, siempre corresponde a los ciudadanos europeos y no sólo a sus representantes electos decidir cómo equilibrar la protección del usuario con la libertad de expresión en la era digital. Un ejemplo reciente de aplicación de la DSA es el caso de la Comisión Europea contra TikTok, que reseñamos en nuestro libro "Transparencia y responsabilidad" (Banchio, 2024) al que nos referimos, en el que la plataforma se vio obligada a cambiar sus prácticas publicitarias. para cumplir con las reglas de la DSA.

10.5 El proyecto Hatedemias

En este contexto y como respuesta a estos desafíos, la Unión Europea ha lanzado el proyecto Hatedemics, una ambiciosa iniciativa que tiene como objetivo contrarrestar la difusión de contenidos nocivos en línea. Sin embargo, detrás de la noble causa de promover la verdad y el respeto mutuo, hay sombras inquietantes que suscitan preocupaciones sobre la libertad de expresión y la privacidad de las personas, influyendo en las opiniones y cambiando el comportamiento de quienes no se alinean con la narrativa predominante. En esencia, el proyecto podría interpretarse como una moderna máquina de censura.

La iniciativa comenzó en abril de 2024 y continuará hasta marzo de 2026. En ella colabora un consorcio de 13 entidades, incluida la empresa de seguridad global Saher y Pagella Política, que se ocupa de la "verificación de hechos" y del análisis de los acontecimientos políticos actuales. el consorcio Meta, del que forma parte Facebook, se ocupa de la revisión de contenidos en esta plataforma social.

La hatredemia tiene como objetivo "condicionar" las opiniones y cambiar los comportamientos de quienes no se alinean con una única narrativa. Esta ambición de controlar el pensamiento y la expresión plantea dudas sobre su compatibilidad con los principios democráticos y la libertad individual. La retórica del proyecto evoca imágenes de una sociedad orwelliana donde se suprime la disidencia y se manipula la información para ajustarse a una visión predefinida.

Para lograr sus objetivos, Hatedemics emplea métodos invasivos que amenazan la privacidad de los usuarios en línea. A través de "herramientas de inteligencia artificial de última generación", el proyecto monitorea la web en busca de posibles "disidentes", recopilando datos personales altamente sensibles. Estos incluyen creencias religiosas y filosóficas, origen racial y étnico, afiliación sindical, datos biométricos, información sobre salud, vida sexual y orientación sexual.

La preocupación no se limita a la recopilación de datos, sino también a su intercambio. De hecho, la información recopilada por Hatedemics se comparte con los 13 socios del proyecto y con la Comisión Europea, sin el consentimiento explícito de los individuos. Esta falta de transparencia y control sobre el uso de los datos personales es inaceptable y vulnera los principios fundamentales de protección de datos, que hemos visto en el punto anterior.

Para contrarrestar las opiniones disonantes, Hatedemics se basa en la creación de "contranarrativas" desarrolladas por activistas y "verificadores de hechos" seleccionados por el proyecto. Esta estrategia de controlar el discurso limita la diversidad de ideas y sofoca el debate público abierto. La elección de quién define la "verdad" y quién queda excluido del discurso público corre el riesgo de crear una sociedad dividida y estandarizada, donde la libertad de pensamiento se sacrifica en aras de una narrativa única.

En realidad, las verdaderas intenciones del proyecto parecen muy alejadas de la búsqueda de la verdad. Además del daño potencial a la libertad de expresión y la privacidad, la naturaleza preocupante del proyecto Hatedemics se ve agravada por el hecho de que está financiado en su totalidad con dinero de los contribuyentes europeos. Asignar recursos públicos a una iniciativa que suscita preocupaciones tan graves representa una asignación de fondos cuestionable y una falta de responsabilidad hacia los ciudadanos.

11. Ley de Mercados Digitales (DMA) y moderación de contenidos en línea

La Ley de Mercados Digitales (DMA), complementaria de la Ley de Servicios Digitales (DSA), es una regulación crucial de la Unión Europea destinada a prevenir comportamientos anticompetitivos por parte de grandes plataformas en línea, definidas como guardianes. Estas plataformas desempeñan un papel importante en el mercado digital, actuando como "puerta de entrada" entre empresas y consumidores y, por tanto, están sujetas a

regulaciones específicas para garantizar mercados justos y competitivos. Un aspecto clave de la legislación se refiere a la moderación del contenido en línea y la responsabilidad de las plataformas de gestionar dicho contenido de manera transparente y responsable.

11.1 Definición de portero. Obligaciones y prohibiciones

Una plataforma se considera un guardián si tiene una posición y un poder económicos significativos, una fuerte presencia en el mercado y sirve como intermediario esencial entre las empresas y los consumidores. Ejemplos de guardianes designados por la Comisión Europea incluyen Alphabet (empresa matriz de Google), Amazon, Apple, ByteDance (empresa matriz de TikTok), Meta (empresa matriz de Facebook) y Microsoft.

La DMA impone una serie de obligaciones y prohibiciones a los guardianes de acceso para garantizar la competencia, proteger a los consumidores y garantizar una moderación de contenidos eficaz y transparente.

Estos incluyen permitir la interoperabilidad con otros servicios, facilitar la moderación de contenido en diferentes plataformas; proporcionar acceso a datos a terceros en términos justos y no discriminatorios, incluidos datos relacionados con la moderación de contenido; facilitar la publicidad de terceros garantizando que las prácticas publicitarias no promuevan contenido dañino o ilegal; permitir la promoción fuera de la plataforma, garantizando que el contenido moderado no sea penalizado injustamente; no favorecer sus servicios sobre los de la competencia, incluso en el contexto de la moderación de contenidos; no impedir el uso de otras plataformas, favoreciendo una gestión más abierta de los contenidos; no impedir la desinstalación de software preinstalado, que podría utilizarse para moderar contenidos; No rastree a los usuarios para publicidad dirigida sin su consentimiento, protegiendo así los datos personales relacionados con el contenido.

11.2 Sanciones, seguimiento e implementación

Las infracciones de las normas de la DMA pueden dar lugar a graves multas de hasta el 10% del volumen de negocios global de la empresa y, en caso de reincidencia, de hasta el 20%. Además, la Comisión Europea tiene la autoridad para investigar y sancionar a las empresas que violen estas reglas, y también puede diseñar remedios específicos para abordar violaciones sistémicas, como medidas correctivas y sanciones periódicas.

La Directiva Marco DMA se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de octubre de 2022 y entró en vigor el 1 de noviembre de 2022. Las empresas designadas como guardianes de acceso tienen hasta junio de 2024 para cumplir con las obligaciones del reglamento.

El Ejecutivo comunitario sigue supervisando de cerca el cumplimiento de la legislación y realizando los cambios necesarios. La DMA tiene como objetivo promover la competencia, proteger a los usuarios y garantizar un mercado digital más justo e innovador. Si bien es demasiado pronto para evaluar plenamente el impacto de la legislación en la protección del consumidor y la competencia, la DMA ha introducido nuevas reglas que podrían crear un

mercado digital más competitivo que beneficie tanto a los consumidores como a las empresas de la UE.

11.3 Moderación de contenidos , innovación y el futuro de la DMA

Un aspecto crucial de la DMA se refiere a la moderación del contenido en línea. Las plataformas de control deben implementar prácticas de moderación transparentes y responsables, que incluyen la eliminación oportuna de contenido ilegal y la prevención de la difusión de información dañina.

Los burócratas de Bruselas están pidiendo una mayor transparencia en los procesos de moderación, incluida la publicación de informes periódicos sobre las acciones tomadas contra contenidos inapropiados o ilegales. La DMA busca estimular la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado único de la UE eliminando las barreras de entrada y la competencia en el mercado digital. Las medidas clave incluyen estudios de mercado periódicos para evaluar el funcionamiento de la DMA e identificar cualquier problema o área que requiera actualización.

El Gobierno de la UE también tiene la autoridad para diseñar remedios específicos para abordar las violaciones sistémicas de las reglas de la DMA, incluidas medidas correctivas y sanciones periódicas. La DMA es una herramienta legislativa dinámica que evolucionará con el tiempo para adaptarse al panorama digital en constante cambio. El Ejecutivo comunitario se compromete a garantizar que la DMA siga siendo eficaz a la hora de promover la competencia, proteger a los consumidores y estimular la innovación en el mercado digital. El seguimiento continuo y la adaptación de las medidas son esenciales para el éxito a largo plazo de la legislación. La DMA representa un paso importante hacia la regulación del mercado digital y la protección del consumidor, pero su eficacia a largo plazo requerirá un seguimiento continuo y adaptaciones a los nuevos desafíos tecnológicos y de mercado.

La Comisión Europea seguirá supervisando el cumplimiento de los guardianes y realizará los cambios necesarios para garantizar un mercado digital justo, transparente y competitivo, con especial atención a la moderación de contenidos en línea y la protección de los usuarios.

12. Regulación de la Inteligencia Artificial (Ley de IA)

12.1 Introducción

El Reglamento de Inteligencia Artificial (UE) 2021/2100, conocido como "AI Act" aprobado en abril de 2021, representa un importante punto de inflexión regulatorio en Europa, destinado a promover el desarrollo y uso de sistemas de IA seguros, confiables y responsables. Este reglamento clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo (inaceptable, alto, bajo, mínimo) y establece requisitos proporcionados para su diseño, desarrollo y uso.

Están prohibidos los usos de la IA que supongan un riesgo inaceptable para los derechos fundamentales. Los ejemplos incluyen sistemas de vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos y sistemas de puntuación social.

Los sistemas de IA clasificados como de alto riesgo están sujetos a requisitos rigurosos antes de poder comercializarse. Estos incluyen la gestión de datos, con requisitos para la calidad de los datos utilizados para entrenar sistemas de IA; documentación y trazabilidad, con la necesidad de mantener documentación y registros detallados de las operaciones; transparencia e información a los usuarios, a quienes se les debe informar que están interactuando con un sistema de IA; y seguridad y robustez, con sistemas diseñados para ser seguros y fiables.

Para los sistemas de IA con un riesgo limitado y mínimo, la Ley de IA establece requisitos de transparencia menos estrictos, como la obligación de informar a los usuarios que están interactuando con un sistema de IA. La Ley de IA prevé la creación de una Junta Europea de Inteligencia Artificial, responsable de la supervisión y el cumplimiento. Además, cada Estado miembro debe designar una autoridad nacional competente para supervisar la aplicación de la Ley de IA .

Entre las medidas más relevantes, la regulación prohíbe los sistemas de IA con propósitos inaceptables, como la vigilancia masiva indiscriminada o la puntuación social, y exige que los sistemas de IA de alto riesgo pasen una evaluación de cumplimiento rigurosa antes de que puedan comercializarse.

12.2 Faltan herramientas de rendición de cuentas

Aunque esta legislación comunitaria tiene como objetivo garantizar que los actores involucrados en la gestión de datos actúen de manera transparente, ética y eficaz, un elemento que falta en el marco regulatorio son las herramientas de rendición de cuentas.

La rendición de cuentas también es crucial, y sus elementos de aplicación son clave para responsabilizar a los actores que utilizan herramientas algorítmicas y de inteligencia artificial para cometer violaciones y para brindar a las víctimas de dichas violaciones los medios para hacer valer sus derechos.

La regulación actual se basa en principios como la transparencia, la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el seguimiento continuo, pero carece de un marco general de rendición de cuentas para el uso de los sistemas de IA. El artículo 82, por ejemplo, destaca la importancia de garantizar el acceso a la justicia a las personas perjudicadas por sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, pero no proporciona mecanismos de protección específicos para quienes denuncian abusos o cuestionan decisiones administrativas basadas en evidencia algorítmica.

12.3 Moderación del contenido en línea

Un aspecto crucial de la ley de IA es su aplicación a los sistemas de IA utilizados para la moderación de contenidos en línea. Los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo,

como los que se utilizan para moderar contenidos en redes sociales o para elaborar perfiles de usuarios, están sujetos a rigurosas evaluaciones de cumplimiento por parte de organismos independientes. Esta legislación es esencial para garantizar que la toma de decisiones automatizada no socave los derechos de los usuarios, incluida la libertad de expresión.

El artículo 68a, apartado 1, prevé la posibilidad de presentar una queja, queja o solicitud de compensación al regulador del mercado en caso de violaciones de la Ley de Inteligencia Artificial.

Esta disposición es una salvaguardia importante para las personas y empresas que puedan verse afectadas por el uso de sistemas de inteligencia artificial, permitiéndoles plantear inquietudes sobre cualquier infracción de la ley y solicitar una compensación. Por ejemplo, si el contenido ha sido eliminado o censurado incorrectamente por un sistema de inteligencia artificial, los usuarios pueden solicitar una revisión y rectificación de las decisiones tomadas.

12.4 Quejas y procedimientos judiciales

Además del artículo 68a, la Ley de IA contiene otras disposiciones que establecen mecanismos de aplicación para garantizar el cumplimiento. Entre ellas se incluyen la vigilancia del mercado para garantizar el cumplimiento de la ley de IA, la adopción de medidas correctoras por parte de las autoridades supervisoras contra las empresas y la posibilidad de imponer multas administrativas de hasta 6 millones de euros o el 6% de la facturación agregada anual en caso de infracciones graves. de la Ley de IA.

Sin embargo, la atención suele centrarse en los aspectos económicos de la IA como producto comercial, más que en los derechos fundamentales y la protección de las personas.

Aunque se trata de un reglamento, existe una falta de uniformidad en su aplicación entre los distintos Estados miembros. La protección de los derechos de los interesados y la uniformidad de aplicación aún quedan en manos de cada ordenamiento jurídico nacional.

El artículo 81 establece que las regulaciones de la UE y las leyes nacionales sobre responsabilidad penal, seguridad de los productos y protección del consumidor son aplicables a los sistemas de IA, permitiendo a los individuos utilizar estos marcos legales para buscar compensación financiera por daños.

Si bien la Ley de IA representa un paso importante hacia la creación de un entorno digital más seguro y responsable, faltan herramientas de rendición de cuentas claras y uniformes para garantizar que los derechos de los interesados estén protegidos.

Es esencial que la implementación de la ley garantice un equilibrio entre la protección del usuario y la libertad de expresión, y que las autoridades competentes supervisen continuamente la eficacia de la legislación para adaptarla a la evolución tecnológica. Sólo a través de un esfuerzo continuo y colaborativo entre gobiernos, sociedad civil y usuarios será posible crear un entorno digital más seguro y responsable en Europa.

13. Conclusión

La integración de la IA en los sistemas de moderación de contenidos en línea presenta tanto oportunidades como desafíos. Si bien puede mejorar la eficiencia y coherencia de la moderación, plantea serias cuestiones éticas y legales con respecto a la transparencia, la discriminación y la libertad de expresión.

Es vital que la implementación de dichas tecnologías se realice prestando rigurosa atención a los principios de equidad y justicia, garantizando que la IA sirva para promover, no socavar, la integridad de las plataformas digitales.

La inteligencia artificial tiene un enorme potencial para mejorar la eficiencia, precisión, coherencia y escalabilidad de la moderación de contenidos en línea, ayudando a crear un entorno en línea más seguro y positivo. Sin embargo, su desarrollo e implementación deben guiarse por principios éticos y legales rigurosos para garantizar que la IA se utilice en beneficio de la sociedad y no en detrimento de ella.

Además, es esencial garantizar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados para la moderación de contenidos en línea sean: respetuosos de la libertad de expresión: la moderación automática debe ser proporcionada y no debe restringir injustificadamente la libertad de expresión legítima; transparentes y explicables: sus decisiones de operación y moderación deben ser comprensibles para los usuarios y autoridades, permitiendo la revisión humana y generando confianza; respetar el derecho a la privacidad: la recopilación y el uso de datos de los usuarios para la moderación basada en IA deben realizarse respetando plenamente las normas de privacidad y protección de datos; equitativos y no discriminatorios: deben utilizarse de manera justa e imparcial, evitando perpetuar los prejuicios existentes o crear otros nuevos, y garantizando la aplicación uniforme de las normas a todos los usuarios.

Además de estas consideraciones, es importante reflexionar sobre las implicaciones filosóficas y éticas de la IA en la moderación de contenidos en línea: El papel de las plataformas en línea: ¿Cómo cambiará el papel de las plataformas en línea en la moderación de contenidos con la llegada de la IA? ¿Tendrán las plataformas una mayor responsabilidad por el contenido publicado en sus sitios? El futuro de la libertad de expresión: ¿Cómo equilibramos la necesidad de moderar el contenido dañino con la protección de la libertad de expresión y el debate público en la era de la IA? La responsabilidad social de las empresas de tecnología: ¿Las empresas de tecnología que desarrollan y utilizan sistemas de IA para la moderación de contenidos tienen la responsabilidad social de garantizar que estos sistemas se utilicen de forma ética y responsable?

La integración responsable de la IA en la moderación de contenidos en línea requiere un diálogo abierto y constructivo entre diferentes partes interesadas, incluidas plataformas en línea, expertos en IA, juristas, activistas por la libertad de expresión y representantes de la sociedad civil. La colaboración entre estos actores es crucial para desarrollar marcos regulatorios adecuados, garantizar el uso ético de la IA en la moderación de contenidos en línea y maximizar sus beneficios para la sociedad.

En última instancia, la IA representa una herramienta poderosa con el potencial de transformar la forma en que se modera el contenido en línea. Es nuestra responsabilidad utilizarlo de manera responsable, ética y transparente, asegurando que su desarrollo y aplicación estén guiados por principios de libertad, equidad, justicia y respeto a los derechos humanos y los valores democráticos.

14. Bibliografía

14.1 Dell'autore

Cybersoggetto . La inteligencia artificial y el futuro del Derecho. DirittoPunto Edizioni, 2023
Diritti in Ciberspazio . Navegando por el arte digital, el acceso a la información y el gobierno electrónico. DirittoPunto Edizioni, 2023

« Gobierno electrónico para la transparencia y el buen gobierno en la administración pública» en *Derecho Administrativo 4.0: Retos y Oportunidades en la Era de las Nuevas Tecnologías* . Patrícia Verônica Sobral de Souza Coordinadora. Pembroke Collins, 2024, págs. 33-46.

«Respuestas jurídicas a la desinformación y el discurso de odio en la era digital». Revista de derecho sobre inteligencia artificial y derechos humanos (vol. 2, número 4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12594869>

«Transparencia y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial para la gestión migratoria». Zenodo , 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12206247> .

Transparencia y responsabilidad . Garantizar los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la migración hacia un futuro global equitativo y sostenible. DirittoPunto Edizioni, 2024

14.2 GDPR (Reglamento General de Protección de Datos)

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR): <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Sitio web del GDPR: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

14.3 Directiva de privacidad electrónica

Directiva 2002/58/CE: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52018AE2158>

Sitio web de la Directiva de privacidad electrónica: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

14.4 Reglamento de privacidad electrónica

Propuesta de Reglamento de privacidad electrónica:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2189

Ficha informativa sobre el Reglamento ePrivacy: <https://www.environdec.com/all-about-epds/epd-applications>

Sitio web del Reglamento ePrivacy: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

14.5 Legislación de Servicios Digitales

Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065>

Sitio web de la Ley de Servicios Digitales: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/digital-services-act-package>

Preguntas y respuestas sobre el Reglamento de servicios digitales: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_2348

1 4.6 Inteligencia artificial

Reglamento (UE) 2021/2100 del Parlamento Europeo y del Consejo: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240308IPR19015/il-parlamento-europeo-approva-la-legge-sull-intelligenza-artificiale>

Sitio web del Reglamento de Inteligencia Artificial: <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>

Preguntas y respuestas sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_1683

Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: "Hacia la rendición de cuentas por la inteligencia artificial": <https://pace.coe.int/pages/artificial-intelligence>

Artículo de Policy Watch: "Inteligencia artificial y responsabilidad: una perspectiva europea": <https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/ai-watch-global-regulatory-tracker-european-union>

Estudio del Parlamento Europeo: "Responsabilidad de la inteligencia artificial en el derecho de la Unión Europea": <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19015/artificial-intelligence-act-meps-adopt-landmark-law>

Directrices de la Comisión Europea sobre inteligencia artificial y moderación de contenidos online: <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-14-1-2023/5716>

Estudio del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa: "Inteligencia artificial y moderación de contenidos en línea: derechos humanos y libertad de expresión": <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence>

Artículo de la Ley de Comercio Electrónico: "Inteligencia artificial y moderación de contenidos online: desafíos y oportunidades": <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/e-commerce-rules-eu>

14.7 Organizaciones y recursos

Comisión Europea - Protección de datos personales:

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en

Autoridad para la protección de datos personales (Italia): <https://www.garanteprivacy.it/>

Grupo de Trabajo Europeo sobre Protección de Datos (G29): <https://www.euoprivacy.org/>

Proyecto Hatedemics financiado por la Unión Europea: <https://hatedemics.eu>